

КОГНИТИВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ «НЕОЛОГИЗМ» И «НОВОЕ СЛОВО»

Джураева З.А.

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015393>

Ключевые слова: неологизм, новизна, когнитивный аспект, индивидуальный лексикон, новое слово.

Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «неологизм» в различных когнитивных исследованиях языка последнего десятилетия. Выявляются различия между данными понятиями, что позволит углубиться в проблему изучения нового слова.

Возникновение нового всегда является важным свойством любой системы, следствием её развития, динамики, неотъемлемым признаком и свидетельством её жизнеспособности. Появление новых слов в системе языка любого существующего народа является ярким примером данной тенденции и подтверждением двух главных принципов языковой системы, её динамизма и открытости. Любая языковая система обладает собственной внутренней структурой и является самостоятельным объектом изучения в науке.

В лингвистике термины «неологизм» и «новое слово» часто используются как синонимы, однако их семантическое и функциональное различие вызывает интерес с точки зрения когнитивных процессов, лежащих в основе словообразования и восприятия языковых инноваций. Разграничение этих понятий важно не только для теоретической лингвистики, но и для понимания механизмов языковой эволюции, когнитивной обработки новых лексических единиц и их интеграции в языковую систему. В данной статье рассматривается когнитивная проблематика разграничения терминов «неологизм» и «новое слово», анализируются их определения, контексты употребления и когнитивные механизмы, связанные с их восприятием.

Но, также стоит отметить что ни одна живая языковая система не существует вне её носителей, вне человека. Возникновение новых слов обусловлено деятельностью человека, в результате которой появляются новые реалии, требующие наименования его межкультурной коммуникации, в результате которой происходит заимствование иноязычных слов и их постепенное присвоение родным языком [1, с.86].

Впервые когнитивные стимулы появления нового слова были определены Ю.С. Степановым. По мнению ученого, сначала появляются мерцающие концепты, которые необходимо подвести под определенную категорию. А порождение нового имени происходит лишь тогда, когда человек испытывает в этом потребность. Потребность же создает сознание. В развитие этой мысли можно говорить о том, что новое слово появляется в процессе устранения дисбаланса между коммуникативно-прагматическими потребностями человека в его дискурсивной деятельности и номинативно-репрезентативными возможностями языка. Противоречие устраняется чаще всего путем появления нового. Рождаемые в ходе познавательной деятельности новые концепты требуют языковой репрезентации, которая предполагает появление новых слов.

Получив языковую репрезентацию, новые концепты становятся неотъемлемой частью концептуальной системы, создавая, в свою очередь, основу для ее обновления и дальнейшего развития. Непрерывность этого процесса обуславливает необходимость его адекватного отображения в языке в виде новых слов [2, с. 65].

Именно в момент открытия в познаваемом явлении его многогранных сущностных свойств рождаются новообразования типа слова «таргетолог». Подобный неологизм, имеет структурно-смысловой компонент в своем составе, входят в широкое речевое употребление, прежде всего, благодаря современным масс-медиа. Например: «таргетолог» — это специалист, который занимается рекламой в социальных сетях и рассматривается

большинством исключительно в контексте.

Существенный вклад в развитие в развитии современной когнитивной лингвистики, в рамках которой неологизм рассматривается в качестве языковой единицы, не встречавшейся ранее в индивидуальном речевом опыте носителя языка.

По мнению С. И. Тогоевой, «статус нового слова в индивидуальном лексиконе специфичен в отличие от других единиц лексикона в связи с тем, что его идентификация происходит параллельно с его усвоением». Среди комплекса факторов, предопределяющих порождение нового слова, важное место отводится когнитивно-прагматическим факторам. Высокие темпы образования новых слов объясняются неограниченными возможностями их прагматического потенциала.

В комплексе причин, вызывающих к жизни новое слово, значительную роль играют прагматические стимулы, поскольку в процессе порождения нового слова его семантика отражает субъективные параметры личности, творящей новое слово.

В неологии важен учет когнитивно-прагматического аспекта новых слов и значений, поскольку объективно существует устойчивая связь между прагматикой и активными процессами номинации. Разграничение терминов «неологизм» и «новое слово» имеет важное значение для понимания когнитивных процессов, связанных с языковой инновацией. Неологизмы отражают системные изменения в языке, связанные с потребностями общества, тогда как новые слова часто носят ситуативный или индивидуальный характер. Когнитивная проблематика их разграничения связана с восприятием новизны, категоризацией и интеграцией в языковую систему [5, с. 98]. Понимание этих процессов позволяет глубже осмыслить динамику языковой эволюции и роль когнитивных механизмов в формировании лексикона.

References:

1. Алефиренко Н.Ф. Проблемы когнитивно-семиологического исследования языка / Н.Ф. Алефиренко // Слово - сознание - культура: сб. науч. тр. М.: Флинта: Наука, 2006.
2. Ерпилова Е.И. Неологизация: сущность и динамика проблемы. Теория язык
3. межкультурная коммуникация: электронный научный журнал 2015 №1
4. Котелова Н. З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. Л., - 1978 .
5. Крысин Л.П. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий / Л.П. Крысин // Вопр. языкознания. 2002. № 6.